

İKİNCİ GÜN / ÇEVİRİMİÇİ (31.10.2024)

(Bütün çevrimiçi oturumlar aynı bağlantı üzerinden gerçekleştirilecektir. Toplantı linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjViNmE3ZDctODgzMC00NWQ2LWExYjgtZTJjNjI2MDcyY2E3%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8%22%2c%22oid%22%3a%2251160d46-57e7-44c2-ad39-b1187e9d040c%22%7d)

BİRİNCİ OTURUM – 09:45-10:45

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm KAYA – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Seda ÖZKAN – Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Resmî Dil Perspektifinden Lozan Barış Antlaşmasına Bakmak

Arş. Gör. Dr. Çağatay ŞAHİN – Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

“Ateşli Bir Zincir Halinde Boynumuzda”: Lozan Barış Konferansı’nda Yeni Türk Devleti’nin Hukuk İnşasına Yönelik Tartışmalar Bağlamında Azınlıklar ve Adli Kapitulasyonların Durumu

Betül Nur ÖZLÜ – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lozan Barış Antlaşması ve Uluslararası Hukuk: Savaş Esirleri ve Sivil Nüfusun Korunması

Soru – Cevap

ARA – 10:45-11:00

İKİNCİ OTURUM – 11:00-12:00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI – İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Özlem TÜZÜNER – Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Genel Hafta Tatilinin Özel Hukuk Sürelerine Etkisi Çerçevesinde Lozan Barış Antlaşması’nın 43 ve 45’inci Maddeleri

Arş. Gör. Dr. Müberra KORKMAZ – Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Konferans Görüşmelerinde ve Lozan Barış Antlaşması’nda Sigorta Sözleşmeleri

Arş. Gör. Elif Başak YAZICI – Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lozan Antlaşması ile Kurulan Karma Hakem Mahkemeleri

Soru – Cevap

ÖĞLE ARASI – 12:00-13:00

ÜÇÜNCÜ OTURUM – 13:00-14:00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Barış BAHÇECİ – İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öğr. Gör. Dr. Irmak KARABULUT YILDIRIM – Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Lozan Barış Antlaşması Uyarınca Kurulan Karma Hakem Mahkemeleri: Türk- İtalyan Karma Hakem Mahkemesi

Öğr. Gör. Dr. Gökçe SÜZGÜN IŞIK – Bursa Teknik Üniversitesi

Lozan Barış Antlaşmasında Yabancı Okullar Sorunu: Bursa Örneği

Öğr. Gör. Durulcan SELÇUK – Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lozan Barış Görüşmeleri ve Halifeliğin İlgası: 100 Yıl Sonra Bir Bakış

Soru – Cevap

ARA – 14:00-14:15

DÖRDÜNCÜ OTURUM – 14:15-15:15

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yahya Berkol GÜLGEÇ – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sr. Lecturer Dr. Iliia XYPOLIA – University of Aberdeen

Lord Curzon In Lausanne: Imperialism, Diplomacy And “Getting Things Done” In The Eastern Mediterranean

Asst. Prof. Dr. Dionysios TSIRIGOTIS – University of Piraeus

The Eastern Question and the Enduring Struggle Between Naval and Continental Powers 100 Years Later

Res. Asst. Afra Teren GÜRLÜLER – İzmir University of Economics Faculty of Law

A Retrospective Approach to the Lausanne Peace Treaty and Minority Rights

Soru – Cevap

HUKUKİ YÖNLERİYLE LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

BİRİNCİ GÜN / YÜZ YÜZE (30.10.2024)

ACILIŞ KONUŞMALARI – 10:00-10:30

ARA – 10:30-10:45

BİRİNCİ OTURUM – 10:45-12:00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halit AKER – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Barış BAHÇECİ – İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Berlin'den Lozan'a (1878-1923): İki Konferans Arası Dönemde Türkiye'nin Mali Egemenlik Sorunu

Dr. Öğr. Üyesi Meriç KARAGÖZLER – İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Egemenlik Kavramı Bağlamında Lozan Barış Antlaşması'ndaki Sağlık İşlerine Dair Hükümlerin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KURTOĞLU – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Egemenlik Tartışmaları Altında Lozan Konferanslarında İdare-i Adliyyeye Dair Beyannamenin Kabul Edilme Süreci

Soru – Cevap

ÖĞLE ARASI – 12:00-13:00

İKİNCİ OTURUM – 13:00-14:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGEN – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGEN – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arşiv Belgeleri Işığında Lozan Antlaşması'nın Türk Hukuk Sistemine Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Pınar DİKMEN – Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kelsen'in "Normlar Hiyerarşisi" Teorisinden Hareketle Lozan Barış Antlaşması'nın Yerini Belirlemek: Antlaşma, Hiyerarşinin İçinde Mi Dışında Mı?

Dr. Öğr. Üyesi Bezar Eylem EKİNCİ – Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lozan Görüşmelerinde Laiklik Kavramı ve Lozan Barış Antlaşması'nın Laik Hukuk Sistemine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Salih TAŞDÖĞEN – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anayasa Mahkemesinin Norm Denetimi Kararlarında Lozan Barış Antlaşmasının Etkileri

Soru – Cevap

ARA – 14:30-14:45

ÜÇÜNCÜ OTURUM – 14:45-16:15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynel T. KANGAL – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe İSAYEV – Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yunanistan'ın Türk Karasularının Genişliğinin Lozan Barış Antlaşması ile 3 Mil Olarak Belirlendiğine Dair Tezinin Uluslararası Antlaşmalar Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm KAYA – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uluslararası Andlaşmaların Üçüncü Devletlere Etkileri Yönünden Lozan Andlaşması'nın Kapitülasyonlar ve Boğazlarla İlgili Düzenlemeleri

Arş. Gör. Dr. Habip ÜNYILMAZ – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lozan Düzeni ve Uluslararası Sürekli Adalet Divanının İlgili Danışma Görüşleri

Arş. Gör. Muhammed BARDAKCI – Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lozan Andlaşması Bağlamında Mütakabiliyet İlkesi: Uluslararası Hukuk Işığında Kısa Bir Sorgulama

Soru – Cevap

KATILIM BELGESİ

Sayın, *Prof. Dr. Özlem TÜZÜNER*

30-31 Ekim 2024 tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde düzenlenen Hukuki Yönleriyle Lozan Barış Antlaşması Uluslararası Sempozyumu'na "*Genel Hafta Tatilinin Özel Hukuk Sürelerine Etkisi Çerçevesinde Lozan Barış Antlaşması'nın 43 ve 45'inci Maddeleri*" başlıklı bildiriniz ile katılım sağladığımız için teşekkür ederiz.

bahçeci
Düzenleme Komitesi Adına
Prof. Dr. Barış Bahçeci

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
"bilimle anla bilgiyle yönet"

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Hukuki Yönleriyle Lozan Barış Antlaşması Uluslararası Sempozyumu

Tarih: 30-31 Ekim 2024

Konferans Formatı: Çevrimiçi ve Yüz yüze
Bildiri Özeti Gönderim Tarihi: 14 Eylül 2024

Sempozyum Programı İlan Tarihi: 27
Eylül 2024
Kabul Edilen Bildiriler için Tam Metin
Gönderim Tarihi: 30 Aralık 2024

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
"bilimle anla bilgıyla yönet"

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Lozan Barış Antlaşması'nın yürürlüğe girmesinin 100. yılı münasebetiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortaklığında, 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde "Hukuki Yönleriyle Lozan Barış Antlaşması Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyumun konusu Lozan Barış Antlaşması'nın hazırlık sürecinin, hükümlerinin ve uygulanmasının hukuki yönleriyle değerlendirilmesine özgülmüştür.

Sempozyum hukuk alanında çalışan akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcılara açıktır. Sempozyumda sunulacak bilimsel bildiriler için 14 Eylül 2024 tarihine kadar bildiri özelleri için belirlenen koşullara uygun bir şekilde lozansempozyumu2024@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen bildiri özelleri sempozyum konusuna, bilimsel yazın usullerine uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak değerlendirilecek ve 20 Eylül 2024 tarihinde kabul edilen bildiri özelleri duyurulacaktır. Ayrıca Sempozyum Programı 27 Eylül 2024 tarihinde ilan edilecektir.

İki güne yayılması planlanan sempozyumun ilk günü yürütme ikinci günü ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumun yürütme yapacağı bilimsel Bursa Uludağ Üniversitesi Genetik Saatişpek Anası Kocacıyık Yrleşkesinde, çevrimiçi oturumlar ise Microsoft Teams programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Sempozyumun kayıtları alınarak yayınlanması planlanmaktadır.

Sözleşme bildiri özelleri ve tam metinleri basılacak olan tam metin gönderimi için son gün 30 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir. Tam metinler için de özeller için aranan şekil şartları geçerli olacaktır.

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Halit AKER
Prof. Zekeriya ARI
Prof. Barış BAHÇECİ
Prof. Ecce GÖZTEPE CELEBİ
Prof. Gökhan GÜNEYSU
Prof. Zeynel KANGAL
Prof. Meltem SARİBEYOĞLU

Prof. Melis SUR
Prof. Elif UZUN
Doç.Dr. Demirkan Burak ÇELİK
Doç.Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGİN
Doç.Dr. Katalin SİSKA
Doç.Dr. Şafak Evrim TOPUZKANAMIŞ
Doç.Dr. Serkan YOLCU
Dr.Öğr.Üyesi Saeed BAGHERI

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Barış BAHÇECİ
Dr.Öğr.Üyesi Üyesi Gülşen KAYA
Dr.Öğr.Üyesi Salih TAŞDOĞAN
Dr.Öğr.Üyesi. Yasemin KURTOĞLU
Araş.Gör. Kaan ARIŞLAN
Araş.Gör. Elif COŞKUN
Araş.Gör. Melis Parkan ÇİÇEKÇİ

İletişim

lozansempozyumu2024@gmail.com
lozansempozyumu2024@gmail.com

Yazın Kuralları ve Duyurular için B, <https://uludag.edu.tr/hukuk/ahyusu/view?id=35963&title=hukuki-yonleriyle-lozan-baris-antlasmasi-uluslar-arasi-sempozyumu>

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
"bilimle anla bilgiyle yönet"

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

International Symposium on the Legal Aspects of Lausanne Peace Treaty

Date: 30-31 October 2024

Symposium format: Face-to-face and online
Abstract submission date: 14 September 2024

Symposium programme announcement
date: 27 September 2024
Full Text Submission Date for Accepted
Papers: 30 December 2024

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
"bilimle anla bilgıyla yönet"

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

On the occasion of the 100th anniversary of the entry into force of the Lausanne Peace Treaty, the Faculty of Law at Bursa Uludağ University and the Faculty of Law at Izmir University of Economics are jointly organizing the "International Symposium on the Lausanne Peace Treaty with its Legal Aspects" on October 30-31, 2024. This symposium will focus on the legal aspects of the preparation process, provisions, and implementation of the Lausanne Peace Treaty.

The symposium is open to academics, researchers, and practitioners in the field of law. Abstracts intended for presentation at the symposium should be submitted to izmirsempozyumu@gmail.com in accordance with the specified conditions for abstracts by September 14, 2024. Submitted paper proposals will be evaluated based on their relevance to the symposium's theme, adherence to scientific writing standards, and the originality of the study. Accepted papers will be announced on September 20, 2024. The Symposium Program will be published on September 27, 2024.

The first day of the two-day symposium will be conducted in person, while the second day will be held online. The in-person sessions will take place at the Gençlik Sanjipek Asem Kocabeşik Campus of Bursa Uludağ University, and the online sessions will be hosted via the Microsoft Teams platform. It is intended that the symposium will be recorded and shared.

Abstracts and full texts of the presented papers will be published, with the deadline for full text submissions set for December 30, 2024. The rules of format for full texts will be the same as those for abstracts.

SYMPOSIUM SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. Halit AKER Prof. Zekariya ARI Prof. Barış BAHIÇEÇİ Prof. Ece GÖZTEPE CELEBİ Prof. Gökhan GÜNEYSU Prof. Zeynel KANGAL Prof. Meltem SARIBEYOĞLU	Prof. Melde SUR Prof. Efil UZUN Assoc. Prof. Demirehan Burak ÇELİK Assoc. Prof. Seda ÖRSTEN ESİRGİN Assoc. Prof. Katalin SISKÁ Assoc. Prof. Şafak Evran TOPUZKANAMIŞ Assoc. Prof. Serkan YOLCU Asst. Prof. Saeed BAGHERI
---	---

SYMPOSIUM ORGANISING COMMITTEE

Prof. Barış BAHIÇEÇİ Asst. Prof. Üyesi Gülbin KAYA Asst. Prof. Üyesi Salih TAŞDOĞAN Asst. Prof. Üyesi Yasemin KURTOĞLU Res. Asst. Kamran ARSLAN Res. Asst. Erol COŞKUN Res. Asst. Merve Parkan ÇİÇEKÇİ	
--	--

CONTACT

izmirsempozyumu2024@gmail.com
izmirsempozyumu@gmail.com

For Rules of Format and Announcements See, <https://uludag.edu.tr/bokuk/beyaz/view?id=3596&title=bokuk-yonderiy-le-izmir-baris-anlasmasi-uluslararasi-sempozyumu>

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
"bilimle anla, bilgıyla yönet"

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

**Hukuki Yönleriyle Lozan Barış Antlaşması
Uluslararası Sempozyumu**

BİRİNCİ GÜN / YÜZ YÜZE (28.10.2024)

(Yüz yüze oturumlar Bursa Uludağ Üniversitesinde Gündüz Sağırlıoğlu Anıt Konseriyle Veriştirilmiştir ayrıca Anıt Konseriyle KEMAL MERTKURBAN'da gerçekleştirilmiştir.)

AÇILIŞ KONUŞMALARINI - 10:00-10:10

10:00-10:10 Prof. Dr. HALİL AKER - Hukuk Fakültesi Dekanı
Bursa Uludağ Üniversitesi
10:10-10:20 Prof. Dr. Baki BAĞÇECİ - Dönüşüm Komitesi Başkanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi
10:20-10:30 Prof. Dr. Fatma YILMAZ - Rektör-Bursa Uludağ Üniversitesi

ARA - 10:30-10:45

BİRİNCİ OTURUM - 10:45-12:00

Öturan Başkan: Prof. Dr. HALİL AKER - Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Baki BAĞÇECİ - İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Barışın İnanç Lozan'a (1912-1923): Bir Keşif ve Anı
Farklılaşma ve Anı Keşifleri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAOĞUZ - İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yeni Bir Keşif: Lozan Barış Antlaşması'nın

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KURTOĞLU - Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yeni Bir Keşif: Lozan Barış Antlaşması'nın

ÖĞLE ARASI - 12:00-13:00

İKİNCİ OTURUM - 13:00-14:30

Öturan Başkan: Prof. Dr. Baki BAĞÇECİ - İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Fahir DİKMEN - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi
Konferans "Kıbrıs Sorunu" ile İlgili Lozan Barış Antlaşması'nın

Dr. Öğr. Üyesi Baki BAĞÇECİ - Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lozan Barış Antlaşması'nın

Dr. Öğr. Üyesi Halil YAŞAR - Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lozan Barış Antlaşması'nın

ARA - 14:30-14:45

ÜÇÜNCÜ OTURUM - 14:45-16:15

Öturan Başkan: Prof. Dr. Zeynep T. KANGAL - Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Şenay HAYEV - Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lozan Barış Antlaşması'nın

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ - Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lozan Barış Antlaşması'nın

Dr. Öğr. Üyesi Halil YAŞAR - Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lozan Barış Antlaşması'nın

ARA - 16:15-16:30

İKİNCİ GÜN / KEVRİMÇİ (31.10.2024)

(Bütün gün oturumlar bölgede olduğu için yüz yüze oturumlar gerçekleştirilmeyecektir.)

BİRİNCİ OTURUM - 09:45-10:45

Öturan Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KAYA - Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Seda ÖZKAN - Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Lozan Barış Antlaşması'nın

Arş. Gör. Dr. Çağrı ŞAHİN - Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lozan Barış Antlaşması'nın

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KURTOĞLU - Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lozan Barış Antlaşması'nın

ARA - 10:45-11:00

BİRİNCİ OTURUM - 11:00-12:00

Öturan Başkan: Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI - İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Özgür TÜZENER - Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lozan Barış Antlaşması'nın

Arş. Gör. Dr. Merve KORKMAZ - Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lozan Barış Antlaşması'nın

ARA - 12:00-12:15

ÜÇÜNCÜ OTURUM - 12:15-13:00

Öturan Başkan: Doç. Dr. Seda ÖZGÜN ERGÖN - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Seda ÖZGÜN ERGÖN - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lozan Barış Antlaşması'nın

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KURTOĞLU - Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lozan Barış Antlaşması'nın

ARA - 13:00-13:15

DÖRDÜNCÜ OTURUM - 14:15-15:30

Öturan Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Ercel GÜLGEÇ - Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Assoc. Prof. Dr. Kazım SİSKA - University of Debrecen
Minority Right Provisions in the Treaty of Trianon

Dr. Lecturer Dr. IBA KYFOLIA - University of Athens
Local Courts in Ottoman Empire: Jurisdiction, Diplomacy and "Giving Things Done" in The Eastern Mediterranean

Ass. Prof. Dr. Dilek YERLİGÖZ - University of Piraeus
The Eastern Question and the Enduring Struggle Between Naval and Continental Powers 180 Years Later

Res. Ass. Atila Yılmaz GÜLLÜLER - İzmir University of Economics Faculty of Law
A Retrospective Approach to the Locarno Peace Treaty and Minority Rights

lozansempozyumu2024@gmail.com

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

HUKUKİ YÖNLERİYLE LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU	9
BİRİNCİ GÜN / YÜZ YÜZE (30.10.2024)	9
BİRİNCİ OTURUM.....	9
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halit AKER – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....	9
Prof. Dr. Barış BAHÇECİ – İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi	9
Berlin’den Lozan’a (1878-1923): İki Konferans Arası Dönemde Türkiye’nin Mali Egemenlik Sorunu.....	9
From Berlin to Lausanne (1878-1923): Turkey's Financial Sovereignty Question in the Inter-Conference Period....	10
Dr. Öğr. Üyesi Meriç KARAGÖZLER – İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....	12
Egemenlik Kavramı Bağlamında Lozan Barış Antlaşması’ndaki Sağlık İşlerine Dair Hükümlerin İncelenmesi.....	12
Analysis of the Provisions on Sanitary Questions in the Lausanne Peace Treaty in the Context of the Concept of Sovereignty.....	13
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KURTOĞLU – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi	15
Egemenlik Tartışmaları Altında Lozan Konferanslarında İdare-i Adliyeye Dair Beyanname’nin Kabul Edilme Süreci	15
The Acceptance Process Of Declaration Relating To The Administration Of Justice At The Lausanne Conferences Under The Discussions Of Sovereignty	16
İKİNCİ OTURUM	19
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Barış BAHÇECİ – İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi	19
Dr. Öğr. Üyesi Pınar DİKMEN – Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi	19
Kelsen’in “Normlar Hiyerarşisi” Teorisinden Hareketle Lozan Barış Antlaşması’nın Yerini Belirlemek: Antlaşma, Hiyerarşinin İçinde mi Dışında mı?.....	19
Determining the Place of the Lausanne Peace Treaty Based on Kelsen’s Theory of “Hierarchy of Norms”: Is the Treaty Inside or Outside this Hierarchy?	20
Dr. Öğr. Üyesi Bezar Eylem EKİNCİ – Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....	22
Lozan Görüşmelerinde Laiklik Kavramı ve Lozan Barış Antlaşması’nın Laik Hukuk Sistemine Etkisi.....	22
The Concept of Laicism in the Lausanne Negotiations and the Impact of the Lausanne Peace Treaty on the Laicist Legal System	23
Dr. Öğr. Üyesi Salih TAŞDÖĞEN – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi	25
Anayasa Mahkemesi’nin Norm Denetimi Kararlarında Lozan Barış Antlaşması’nın Etkileri.....	25
The Effects Of Lausanne Peace Treaty On Constitutionality Judicial Review Decisions Of The Turkish Constitutional Court.....	27
Öğr. Gör. Durulcan SELÇUK – Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi	30
Lozan Barış Görüşmeleri ve Halifelik’in İlgası: 100 Yıl Sonra Bir Bakış	30
The Peace Conference Of Lausanne And The Abolition Of The Caliphate: A Look After 100 Years.....	32
ÜÇÜNCÜ OTURUM.....	34
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynel T. KANGAL – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....	34
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe İSAYEV – Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....	34

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Yunanistan'ın Türk Karasularının Genişliğinin Lozan Barış Antlaşması ile 3 Mil Olarak Belirlendiğine Dair Tezinin Uluslararası Antlaşmalar Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi.....	34
Evaluation of Greece's Thesis Regarding the Determination of Turkish Territorial Waters as 3 Miles in the Lausanne Peace Treaty Within the Framework of International Treaty Law.....	35
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm KAYA – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi	37
Uluslararası Antlaşmaların Üçüncü Devletlere Etkileri Yönünden Lozan Antlaşması'nın Kapitülasyonlar ve Türk Boğazlarıyla İlgili Düzenlemeleri	37
The Provisions Of The Treaty Of Lausanne On Capitulations And Turkish Straits In Terms Of The Effects Of International Treaties On Third States	38
Arş. Gör. Dr. Habip ÜNYILMAZ – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....	40
Lozan Düzeni ve Uluslararası Sürekli Adalet Divanının İlgili Danışma Görüşleri	40
The Order of Lausanne and Related Advisory Opinions of the Permanent Court of International Justice	42
Arş. Gör. Muhammed BARDAKCI – Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....	47
Lozan Antlaşması Bağlamında Mütakabiliyet İlkesi: Uluslararası Hukuk Işığında Kısa Bir Sorgulama	47
Principle Of Reciprocity In The Context Of The Treaty Of Lausanne: A Brief Examination In The Light Of International Law.....	48
İKİNCİ GÜN / ÇEVİRİMİÇİ (31.10.2024)	50
BİRİNCİ OTURUM.....	50
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm KAYA – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....	50
Arş. Gör. Dr. Seda ÖZKAN – Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	50
Resmî Dil Perspektifinden Lozan Barış Antlaşmasına Bakmak.....	50
The Lausanne Peace Treaty From The Perspective Of The Official Language.....	52
Arş. Gör. Dr. Çağatay ŞAHİN – Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....	55
“ATEŞLİ BİR ZİNCİR HALİNDE BOYNUMUZDA”.....	55
Lozan Barış Konferansı'nda Yeni Türk Devleti'nin Hukuk İnşasına Yönelik Tartışmalar Bağlamında Azınlıklar ve Adli Kapitülasyonların Durumu	55
Betül Nur ÖZLÜ – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi	57
Lozan Barış Antlaşması ve Uluslararası Hukuk: Savaş Esirleri ve Sivil Nüfusun Korunması	57
The Lausanne Peace Treaty and International Law: The Protection of Prisoners of War and Civilian Population.....	57
İKİNCİ OTURUM	59
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI – İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi	59
Özlem TÜZÜNER – Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....	59
Özel Hukuktaki Süreler Çerçevesinde Lozan Barış Antlaşması'nın 43 ve 45'inci Maddeleri	59
Articles 43 And 45 of the Lausanne Peace Treaty within the Framework of Durations in Private Law	60
Arş. Gör. Dr. Müberra KORKMAZ – Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....	63
Konferans Görüşmelerinde ve Lozan Barış Antlaşması'nda Sigorta Sözleşmeleri.....	63
Insurance Contracts in Conference Negotiations and The Lausanne Peace Treaty	65
Arş. Gör. Elif Başak YAZICI – Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi	68
Lozan Antlaşması ile Kurulan Karma Hakem Mahkemeleri.....	68

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

ÜÇÜNCÜ OTURUM.....	70
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGEN – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....	70
Doç. Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGEN – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	70
Arşiv Belgeleri Işığında Lozan Antlaşması'nın Türk Hukuk Sistemine Etkileri.....	70
The Impacts of the treaty of Lausanne on the Turkish Legal System in the Light of Archival Documents.....	71
Öğr. Gör. Dr. Irmak KARABULUT YILDIRIM – Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi.....	73
Lozan Barış Antlaşması Uyarınca Kurulan Karma Hakem Mahkemeleri: Türk- İtalyan Karma Hakem Mahkemesi	73
Mixed Arbitral Tribunals Established Pursuant to the Lausanne Peace Treaty: Turkish-Italian Mixed Arbitral Tribunal	74
.....	74
Öğr. Gör. Dr. Gökçe SÜZGÜN IŞIK – Bursa Teknik Üniversitesi	76
Lozan Barış Antlaşması'nda Yabancı Okullar Sorunu: Bursa Örneği	76
The Problem of Foreign Schools in the Peace Treaty of Lausanne: The Case of Bursa	78
DÖRDÜNCÜ OTURUM.....	81
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yahya Berkol GÜLGEÇ – Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....	81
Assoc. Prof. Dr. Katalin SSKA – University of Debrecen	81
Minority Right Provisions in the Treaty of Lausanne.....	81
Sr. Lecturer Dr. Ilia XYPOLIA – University of Aberdeen	83
Lord Curzon in Lausanne: imperialism, diplomacy and “getting things done” in the Eastern Mediterranean	83
Res. Asst. Afra Teren GÜRLÜLER – İzmir University of Economics Faculty of Law	84
A Retrospective Approach to the Lausanne Peace Treaty and Minority Rights	84
Lozan Barış Antlaşması ve Azınlık Haklarına Retroperspektif Bir Yaklaşım	86

İKİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI – İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özlem TÜZÜNER – Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özel Hukuktaki Süreler Çerçevesinde Lozan Barış Antlaşması'nın 43 ve 45'inci Maddeleri*

Türkiye, Lozan Barış Antlaşması'nda, 1923 Temmuz'unda, önemli hukukî zaferler kazanmıştır. Yeni Devletin uluslararası arenada tanıtılması, Misak-ı Milli'den milim geri adım atılmaksızın ülke sınırlarının netleştirilmesi ve azınlıkların ırk/soy değil din esasına göre belirlenmesi önemli başarılarıdır. Bunların yanı sıra; kara suları, silahsızlanma, vatandaşlık, borçlar, azınlıkların korunması, esirler, önceki sözleşmeler, sigortalar, Türk-Yunan nüfus değişimi, fikrî ve sınaî haklar gibi farklı sorunlar da eş zamanlı çözülmüştür. Lozan Barış Antlaşması'nın 43'üncü maddesi azınlıkların korunmasına tahsis edilmiş hükümlerden biridir ve iki boyutlu kaleme alınmıştır. Madalyonun ilk yüzü, Devletin azınlıkları din ve geleneklerine aykırı hukukî işlem ve eylemlere kesinlikle zorlayamamasıdır. İkinci veçhe ise azınlıkların haftalık dinî tatil (dinlenme) günü hakkındadır. Öyle ki Türkiye, Ermeni, Rum ve Yahudi yurttaşlarının tercihlerine göre her pazar veya cumartesi dinî ibadetlerini gerçekleştirmelerine ve dinlenmelerine saygı duymalı; haftalık dinî tatil günü esnasında özel hukuk kaynaklı herhangi hak kaybetmelerine engel olmalıdır. Lozan Barış Antlaşması'nın 43'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 2'nci kısmı yalnız haftalık dinî tatil (dinlenme) gününe özgüdür, diğer dinî tatilleri kapsamaz. Bundan dolayı, Müslümanların Ramazan veya Yahudilerin Hamursuz bayramı, Hristiyanların Noel tatili ya da azizler günleri mezkûr Lozan hükmünün sağladığı süre kolaylığına gerekçe gösterilemez. Lozan Barış Antlaşması'nın 45'inci maddesi karşılıklılık ilkesi getirir. Buna göre, Türkiye'deki azınlıklara bahşedilen haklar Yunanistan'daki (ayrıca Sırp-Hırvat-Sloven devletlerinin bugünkü haleflerindeki) Türk Müslümanlara da eşdeğerlikleriyle tanınmalıdır. Lozan Barış Antlaşması görüşmelerinden önce Türkiye'nin modernleşme ve batılılaşma gündemi aşağı yukarı belirliydi. Belki bu takvimde, zamanı geldiğinde, dünyadaki iktisadî gelişmelerle uyumlanmak, genel hafta tatilini cumadan pazara almak, devlet dairelerini cuma günleri çalıştırmak ve cumartesi-pazar günleri kapatmak zaten planlanıyordu; böylece, Lozan'da Türkiye'deki azınlıklara özel hukuktaki süreler yönünden tanınmış haftalık dinî tatil günü kolaylığının pek yakında işlevsizleşeceği öngörüliyordu. Sonuçta, 1920'lerde de hafta tatili, bazı İslâm ülkeleri dışında dünyanın ekseriyetinde (cumartesi veya) pazardı. Diğer taraftan, lider Mustafa Kemâl Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilân etmeden, halifeliği kaldırmadan ve laiklik ilkesini direktmeden önce İslâm diniyle çatışmadığı; ayrıca sevgi dolu ulusal birlik yaratmak amacıyla hem din hem de millet bilincini ortaklaşa belirginleştirdiği maruftur. 1935'te genel hafta tatilinin cumadan (cumartesi öğleden sonra başlamak üzere) pazara alınması ve bu radikal değişikliğin borçlar hukukuyla medenî usul hukukuna eş zamanlı yansıtılması dikkat çekicidir. Kanunlarda meydana gelmiş bu değişiklikler üzerine, Lozan Barış Antlaşması'nın 43'üncü maddesindeki haftalık dinî dinlenme günü kolaylığı Türkiye'deki azınlıklar açısından özel hukuktaki süreleri esnetme fonksiyonunu yitirmiştir. Gerçekten, cuma gününün

* Profesör Doktor, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı, ozlemtuzuner@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5575-3400>, <https://anadolu.academia.edu/ÖzlemTüzüner>

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

genel hafta tatili olmaktan kanunla çıkarılması, Lozan Barış Antlaşması'nın 43'üncü maddesindeki haftalık dinî tatil günü kolaylığının Türkiye'deki azınlıklar açısından işlevsizleşmesi sonucunu doğuran parametrelerden biridir. Fakat 43'üncü maddenin 1'inci fıkrasının 2'nci bölümüyle 45'inci maddenin birleşimi, Yunanistan'daki (ve Sırp-Hırvat-Sloven devletlerinin bugünkü haleflerindeki) Türk Müslümanların cuma öğlen namazı haklarını, kural olarak erkeklerin bu vakit namazını en yakın camide cemaatle layıkıyla eda etmeleri için gerekli zamanı garantilemeyi sürdürmektedir. Türkiye'de genel hafta tatilinin cumadan pazara alınması üzerine, Lozan'ın 43 ve 45'inci maddeleri arasındaki senkron ardıl faydalı sonuçlar doğurmaya başlamıştır. Diplomatik açıdan âdeta vermeden almak mümkün olmuştur. Sanılan şudur ki 43'üncü maddedeki haftalık dinî tatil günü kolaylığı Lozan görüşmelerinde ter dökmüş Türk diplomatların bilinçli hukukî hamlelerinden biriydi ve bu zekice diplomatik manevraya emperyalist devletler aldanmıştır. 43'üncü maddenin ilk fıkrasının haftalık dinî dinlenme günü kolaylığı haricindeki kısmı; diğer deyişle, Devletin azınlıkları din ve geleneklerine aykırı davranmaya zorlayamaması bölümü elbette ilelebet bâkidir. İşte bu çalışma, Türkiye'deki azınlıklara Lozan'da özel hukuktaki hak düşürücü süreler yönünden tanınmış haftalık dinlenme günü kolaylığının hukuken neden ve nasıl işlevsizleştiğini açıklar. Bu vesileyle, Türk diplomatların Lozan Barış Antlaşması görüşmelerinde eriştikleri üstün başarılarla özel hukuktan yeni veri eklenir.

Anahtar Kelimeler: Lozan Barış Antlaşması'nın 43'üncü maddesi, haftalık dinî tatil (dinlenme) günü, Lozan Barış Antlaşması'nın 45'inci maddesi, karşılıklılık ilkesi, Türkiye'nin modernleşme ve batılılaşma takvimi, haftalık dinî tatil (dinlenme) günü kolaylığı, Lozan Barış Antlaşması'nın 43'üncü maddesindeki haftalık dinî tatil günü kolaylığının Türkiye'deki azınlıklar açısından işlevsizleşmesi

Articles 43 And 45 of the Lausanne Peace Treaty within the Framework of Durations in Private Law

Türkiye won important legal victories in the Lausanne Peace Treaty in July 1923. The new state was promoted in the international arena, the borders of the country were clarified without stepping back one inch from the Misak-ı Millî, and minorities were determined on the basis of religion rather than race or genealogy. In addition to these, different problems such as territorial waters, disarmament, citizenship, debts, protection of minorities, captives, previous contracts, insurances, Turkish-Greek population exchange, intellectual and industrial rights were also settled in the same treaty. Article 43 of the Lausanne Peace Treaty is one of the provisions allocated to the protection of minorities and is written in two dimensions. The first side of the coin is that the State cannot compel minorities to take legal actions contrary to their religion and traditions. The second side concerns the weekly religious holiday (rest day) of minorities. As such, Türkiye should respect the right of its Armenian, Greek and Jewish citizens to perform their religious worship and rest every Sunday or Saturday according to their preferences and should prevent any loss of rights arising from private law during their weekly religious rest day. The second part of the first paragraph of Article 43 of the Lausanne

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Peace Treaty is specific only to the weekly religious holiday and does not cover other religious holidays. Therefore, Ramadan for Muslims, Passover for Jews, Christmas for Christians or saints' days cannot be used as a justification for the aforementioned Lausanne provision. Article 45 of the Lausanne Peace Treaty introduces the principle of reciprocity. Accordingly, the rights granted to minorities in Türkiye should be recognized on an equivalent basis for Turkish Muslims in Greece (as well as in the present successor states of Serbo-Croat-Slovenia). Before the Lausanne Peace Treaty negotiations, Türkiye's modernization and westernization timetable was (more or less) set. Perhaps it was already planned in this calendar that, in due course of time, in order to keep pace with the economic developments in the world, the general weekly holiday would be replaced from Friday to Sunday, state offices would operate on Fridays and close on Saturdays and Sundays; thus, it was foreseen that the easement of weekly religious rest days (holidays) granted to minorities in Türkiye under Lausanne in terms of durations of private law would soon be rendered inoperative. After all, even in the 1920s, weekly holidays were (Saturday or) Sunday in most of the world, except in some Islamic countries. On the other hand, it is well known that the leader Mustafa Kemâl Atatürk, before proclaiming the Republic, abolishing the caliphate and insisting on the principle of laicism, did not clash with the religion of Islam, and that he made joint use of both religious and national consciousness to create a loving national unity. It is noteworthy that in 1935 the weekly holiday was changed from Friday (starting on Saturday afternoon) to Sunday and this radical change was reflected simultaneously in the law of obligations and civil procedure law. As a result of these changes in the law, the weekly religious rest day facility in Article 43 of the Lausanne Peace Treaty has lost its function of extending the time limits in private law for minorities in Türkiye. The removal of Friday from being a general weekly holiday by law is one of the parameters that resulted in the dysfunctionalisation of the easement of weekly religious holidays in Article 43 of the Lausanne Peace Treaty for minorities in Türkiye. However, the combination of Articles 43 and 45 continues to guarantee the rights of Turkish Muslims in Greece (and in the present successor states of Serbo-Croat-Slovenia) to Friday midday prayers, as a rule for men, with the time necessary for their proper performance in congregation in the nearest mosque. The synchrony between Articles 43 and 45 of Lausanne started to yield useful outcomes when the general weekly holiday was changed from Friday to Sunday in Türkiye. From a diplomatic point of view, it became possible to take without giving. It is assumed that the freedom of weekly religious holidays in Article 43 was one of the legal actions and that imperialist states were deceived by this clever manoeuvre. Article 43, except for the easement of weekly religious rest days; in other words, the part that the State cannot compel minorities to act contrary to their religion and customs is, of course, still valid and eternal. This study explains how and why the easement of weekly religious holidays granted to minorities in Türkiye in Lausanne Peace Treaty has become dysfunctional in terms of the durations in private law. As a result, new data from private law is added to the outstanding achievements of Turkish diplomats in the Lausanne Peace Treaty negotiations.

Keywords: Article 43 of the Lausanne Peace Treaty, weekly religious holiday (rest day), article 45 of the Lausanne Peace Treaty, principle of reciprocity, Türkiye's modernization and westernization timetable, easement of

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
"bilimle anla bilgiyle yönet"

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

weekly religious holidays (rest days), dysfunctionalization of the easement of weekly religious holidays in Article 43 of the Lausanne Peace Treaty for minorities in Türkiye

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
"bilimle anla bilgiyle yönet"

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Gözde Yazgı Tütüncü Aşçı	Başkan, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşe Melda Sur	Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı	İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Canan Lale Dülger	Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Özgül Karayurt	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Aynur Yürekli	Yabancı Diller Yüksekokulu
Doç. Dr. Şölen Kipöz	Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Doç. Dr. Aysun Akan	İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Burak Erdeniz	Fen Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Elçin Yılmaz	Ortak Zorunlu Dersler
Dr. Öğretim Üyesi Ali Burak Özkaya	Tıp Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Cem Özcan	Adalet Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğretim Üyesi Didem Keleş Bartık	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Betül Öztürk	Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu
Öğr. Gör. Emre Küheylan	Meslek Yüksekokulu
Gülce Başer	Yayın Yönetmeni